

RESULTADO FINANCEIRO DA PRODUÇÃO DE FRANGOS PARA EXPORTAÇÃO

Área Temática: Economia Agrícola e Agronegócio

JACSON EMILIANO
TELMA REGINA STROPARO

Resumo: Este estudo teve por objetivo identificar os custos e resultados da atividade aviária de frango de corte para exportação, bem como da rentabilidade da atividade avícola para os estabelecimentos rurais/avicultores no sistema de parceria. Por meio da análise da relação firmada entre agroindústrias e estabelecimentos rurais para o desenvolvimento da atividade avícola no sistema de parceria, mediante contratos, evidenciou-se os principais custos de produção e a relação custo/lucratividade, desde a aquisição ou recebimento das aves para engorda até a apuração do resultado por lote. Metodologicamente a pesquisa possui caráter descritivo, com análise documental e abordagem quantitativa, tratando-se também de um estudo de caso. Os resultados evidenciam que no sistema de parceria os principais custos para o estabelecimento rural referem-se à mão de obra, energia elétrica, água, transporte e também a depreciação relacionada ao investimento realizado com as instalações (aviário, máquinas e equipamentos) e sua manutenção. Verificou-se, indubitavelmente, que a produção de frangos para exportação apresenta-se como uma alternativa muito rentável para produtores familiares que conseguem renda e lucratividade superiores às demais possibilidades de atividade em propriedades com pequenas glebas de terras.

Palavras-chave: Frangos; Exportação; Resultado

Abstract: This study aimed to identify the costs and results of avian export activity to broiler as well as the profitability of poultry activity for farms / poultry farmers in the partnership system. Through the analysis of settled relationship between agribusinesses and farms for the development of poultry activity in the partner system by contracts, the main production costs and the cost was evident / profitability from the purchase or receipt of the birds for fattening to the calculation of earnings per lot. Methodologically research has descriptive character, with document analysis and quantitative approach, since it is also a case study. The results show that in the main cost partnership system for rural establishment refer to labor, electricity, water, transportation and also the depreciation related to the investment in the facilities (poultry, machinery and equipment) and their maintenance. It was undoubtedly the production of chickens for export is presented as a very cost effective alternative for family farmers who manage income and profitability superior to the other possible activity in properties with small land plots.

Key-words: Chickens; Export; Result

1 INTRODUÇÃO

Como ressalta Carmo (1999), foi a partir da década de 60, devido a fatores como melhoria genética, introdução de novas tecnologias, uso de instalações mais apropriadas, alimentação racional e parceria entre produtor e a agroindústria que a avicultura brasileira passou a ter uma maior intensidade no seu processo de produção, através de contratos de integração. A partir de então, a avicultura passou a apresentar um caráter mais industrial, estimulada principalmente pelos constantes aumentos de produção. Atualmente, o setor representa um dos principais pesos nas exportações brasileiras e o Brasil é hoje o maior exportador de carne de frango do mundo.

A avicultura é uma das atividades que possui o mais avançado acervo tecnológico se comparado a outros setores agropecuários brasileiros. Os grandes progressos em genética, nutrição, manejo e sanidade, verificados nas últimas quatro décadas transformaram o empreendimento num verdadeiro complexo econômico, traduzido por uma grande indústria de produção de proteína de origem animal.

Ao longo do tempo, o mercado de frangos de corte para exportação vem crescendo. No primeiro semestre de 2015 o volume de exportação foi de 689.712,20 mil toneladas de frangos, respondendo com uma receita de 1.137.768,50 mil dólares. O ano de 2016 já entra com um volume de exportações considerável, no mês de janeiro, por exemplo, as exportações foram de 316,8 mil toneladas correspondendo a um aumento de 14,1% em relação ao mesmo período em 2015, isto ocorre pelo fato de que vários mercados importantes aumentaram suas importações tanto pela qualidade da carne quanto pela questão sanitária.

Diante do exposto, a questão problema busca identificar **Quais os resultados da atividade aviária de frango de corte para exportação em uma propriedade familiar?**

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção são expostos os conceitos teóricos que fundamentam a pesquisa e versam sobre contabilidade, avicultura, sistema integrado de produção avícola e estudos empíricos.

2.1 Contabilidade

A Contabilidade é uma ciência social aplicada, que sofre transformações com o passar do tempo, seguindo novos padrões e adequando-se às novas ferramentas tecnológicas e gerenciais.

Segundo Tinoco e Kraemer (2011, p.11), a contabilidade necessita constantemente dotar-se de conhecimentos, ferramentas, enfim, de todo um arcabouço conceitual, para bem poder responder a seus desideratos internos e externos. Precisa atender, sobretudo, aos usuários da informação, que tanto podem ser internos como externos, e que, em muitos casos, divergem quanto ao tipo de informação que desejam ser fornecida pela contabilidade.

A Contabilidade é uma ciência que possui diversas ramificações, dentre elas destaca-se à Contabilidade de Custos - ramo da contabilidade que se destina a produzir informações para os diversos níveis gerenciais de uma entidade, como o auxílio às funções de determinação de desempenho, de planejamento e controle das operações e de tomada de decisões. (LEONE, 2000, p. 19-20).

A contabilidade rural, nesse sentido é considerada um ramo da contabilidade que está voltado ao estudo, controle, análise, mensuração e gerenciamento das variações do patrimônio e das atividades desenvolvidas pelas entidades rurais. Possibilita aos gestores rurais a análise do retorno obtido em cada atividade desenvolvida e sua representatividade econômica entre as demais culturas.

Neste sentido, a contabilidade permite também mensurar e analisar os resultados da atividade avícola no contexto de toda a cadeia produtiva. Conforme Nepomuceno, (2004, p.16) “A contabilidade rural deve ser um instrumento útil ao conhecimento dos resultados por atividade no setor rural, tanto quanto na indústria”.

Nas palavras de Crepaldi (2006, p. 75) “A contabilidade rural é um dos principais sistemas de controle e informação das empresas rurais [...] fornecendo informações sobre condições de expandir-se, a necessidade de reduzir custos ou despesas, necessidades de buscar recursos etc.”.

Embora sua importância seja notória e real, conforme Crepaldi (2006), o desconhecimento acerca dos benefícios a serem proporcionados pela contabilidade, aliado ao

conservadorismo utilizado na forma de manejo e controle, através de conhecimentos repassados de geração à geração, são apontados como prováveis fatores atribuídos à insignificância dada à contabilidade pelo meio rural, haja vista que a contabilidade rural é pouco utilizada pelos produtores, e quando utilizada é apenas para fins fiscais e tributários.

O estudo de Hofer, Borilli e Philippsen (2006), colabora com Crepaldi (2006), no estudo em questão, foi desenvolvida uma pesquisa junto a profissionais contábeis e proprietários rurais, constatando-se que os contadores possuem interesse em elaborar, atuar com a contabilidade rural, porém, os agricultores apresentam certa resistência ao uso da contabilidade, demonstrando preocupação com o fisco e ainda falta de confiança nos profissionais contábeis. O estudo demonstra que a contabilidade no meio rural precisa avançar para atender este segmento e cumprir com suas finalidades.

Conforme Nepomuceno (2004, p.15) “não basta saber que, em determinado ano, o empreendimento foi bem-sucedido, sem conhecer, especificamente, o nível de lucratividade ou de déficit de cada produção explorada.”

2.2 Avicultura

Segundo Relato Setorial da Avicultura BNDES (2005), a nível mundial, a avicultura industrial começou a se desenvolver a partir da Segunda Guerra Mundial, devido à necessidade da demanda de carnes vermelhas para os soldados combatentes, foi preciso então aumentar a produção de carnes alternativas e de animais pequenos, que estivessem prontas para consumo em curto prazo. Devido a essa necessidade, os Estados Unidos da América começaram a desenvolver pesquisas, a fim de obterem-se novas linhagens de frangos, bem como rações e alimentos que atendessem aos requerimentos nutricionais das aves.

No Brasil, a criação deu-se devido a importação de novas linhagens, mais resistentes, adaptáveis e com menor tempo de desenvolvimento até o abate, bem como aos incentivos fiscais e créditos a juros baixos, propiciando a modernização do setor. (TAVARES e RIBEIRO, 2007)

Para Rodrigues et al (2014, p.2) “a avicultura brasileira destaca-se no mercado internacional de carnes, ocupando desde 2011 a liderança na exportação de carne de frango e a terceira posição em produção mundial desse produto”. E ainda de acordo com projeções da USDA (2013) *apud* Rodrigues et al (2014) as exportações brasileiras de carne de frango deverão aumentar em 24,53% até 2019 com relação aos níveis de 2012, atingindo 4.765 mil toneladas.

Para atender a necessidade das exportações, as agroindústrias tiveram que aumentar seus integrados, contribuindo com os produtores rurais que não possuem muita área de terra e talvez clima desfavorável para produção de soja, feijão, trigo etc. sendo uma atividade razoavelmente rentável (Zanin, 2011).

Devido aos investimentos e cuidados que a atividade avícola exige, sem controles e gerenciamento fica difícil atingir bons resultados, bem como, identificar se o avicultor está ou não obtendo o retorno desejado com a atividade avícola.

Conforme Sampaio, Machado e Machado (2006, p. 2) “ter um diferencial competitivo, aliado a uma gestão de estratégias financeiras, criará condições de aumento das riquezas, sendo este o objetivo principal de qualquer empresa que busca a continuidade de seu negócio”.

Os avanços tecnológicos das últimas décadas, bem como o desenvolvimento em todos os setores da economia, necessitam de uma busca por informações e inovações, o que não é diferente na cadeia produtiva avícola, em que se aumenta a busca por melhor desempenho e resultados cada vez mais satisfatórios.

No desenvolvimento das atividades avícolas, principalmente na criação de frangos de corte, esse controle e organização da produção são fundamentais para uma maior obtenção de

resultados. O processo produtivo exige muitos cuidados e um bom gerenciamento, já que os custos de produção precisam ser analisados, garantindo à obtenção de lucratividade ao final do período.

Nesse sentido, a contabilidade torna-se um instrumento de controle e planejamento também para o desenvolvimento das atividades rurais, inclusive para a avicultura, visando demonstrar os resultados de cada atividade desenvolvida. Por meio dos controles contábeis e das informações a contabilidade auxilia no processo decisório.

O mercado de carne de frango está superaquecido, pelo fato do aumento das exportações, baixo preço e maior consumo de carne branca. A tendência é manter-se estável nos próximos anos por ser mais barata em relação à carne de bovina e suína.

As exportações de carne de frango vêm crescendo a cada ano. Em 2015, o total de exportações foi de 4.225,1 milhões de toneladas representando um aumento de 5,75% em relação ao ano anterior. Por conseguinte o ano de 2016 vem com grandes expectativas até abriu já tem um total de exportações na ordem de 1.436,3 milhões de toneladas, passando de 400,0 mil toneladas por mês.

Além da carne de frango in natura, os industrializados e a carne salgada - confirmam a recuperação dos embarques no mês de novembro depois da queda em outubro e, com ela, o terceiro melhor resultado do ano. Aumentando quase 16% em relação a novembro de 2014. Segundo a Cepea (2015) o ano de 2015 foi bem produtivo para a avicultura devido ao aumento das exportações em decorrência da elevação do dólar em relação ao real que torna o preço da carne de frango mais barata em moeda norte-americana.

Para Zanin et. al. (2011) a avicultura apresenta cadeia integradora, onde normalmente inicia com o produtor rural ou avicultor, terminando na agroindústria, que são as empresas responsáveis pelo beneficiamento e agregação de valor aos produtos de origem rural, agrícolas ou zootécnicos. Como forma de reduzir custos e ganhos de escala, as empresas iniciaram parcerias com produtores rurais na forma de integração vertical. O produtor entra com os investimentos em instalações e presta serviços para alimentação e demais cuidados com as aves. A empresa integradora fornece os pintinhos de 1 dia, alimentação e medicamentos, além da logística necessária em todo o processo.

2.3 Sistema integrado de produção avícola

Uma das principais características da avicultura de corte que a diferencia das demais atividades agropecuárias são as relações existentes entre a unidade produtiva (criador) e a agroindústria, ou seja, há um sistema integrado de produção, também chamado de parceria avícola.

Conforme Marion (2010, p.09) “Ocorre parceria quando o proprietário da terra contribui no negócio com o capital fundiário e o capital de exercício, associando-se a terceiros em forma de parceria”.

Essa integração produtiva é regida por meio de contratos que conduzem o sistema de parceria, nele especificam-se a relação existente entre produtor e a empresa integradora, determinando as obrigações e procedimentos a serem realizados por ambas as partes.

No sistema de parceria avícola “o sócio capitalista ou proprietário (avicultor) participa com as instalações e com a mão de obra na execução do trabalho, e as agroindústrias com a matéria-prima (aves), alimentação e a assistência técnica para desenvolver a engorda das aves.” ARAÚJO et al. (2008)

O avicultor, por sua vez é detentor das instalações (granjas, máquinas e equipamentos) e o responsável pela mão-de-obra, energia elétrica, água e todo o manejo necessário, enquanto à empresa integradora cabem os custos com a aquisição das aves, ração, assistência técnica, medicamentos, assistência técnica, bem como o transporte da ração e das aves até o produtor e seu retorno para o abate.

Segundo Araújo et al (2008), quando as aves atingem a fase adulta, cerca de 40 a 45 dias de vida para o caso de frangos de engorda, ou conforme a necessidade e características desejadas, o produtor os entrega para a empresa integradora, nesse caso a agroindústria, que faz o abate, processa e comercializa o produto.

Esse método, de acordo com a ABEF (2010), favorece tanto a agroindústria como o avicultor, para a agroindústria permite o controle em todas as etapas produtivas e garantir a qualidade da produção necessária para a industrialização. Para o avicultor a parceria também traz vantagens, pois recebe da agroindústria todo o acompanhamento técnico e os insumos necessários para a produção, bem como, tem garantida a comercialização total das aves quando prontas para o abate e a remuneração proporcional a rentabilidade de cada lote.

2.4 Estudos empíricos

Alguns trabalhos desenvolvidos na área avícola corroboram com o estudo em questão, uma vez que apresentam a necessidade de um maior controle e gerenciamento de custos por parte do produtor (avicultor), visando um aumento na rentabilidade produtiva.

Zanin et.al (2011) elaborou um trabalho que aponta a partir de estudos de casos múltiplos que o payback da atividade avícola no sistema de parceria é de 15 a mais de 20 anos nos casos estudados, enfatizando que o retorno do investimento realizado (instalações necessárias) é de longo prazo para os avicultores.

Souza e Zylbersztajn (2009), por sua vez, analisaram o poder de mercado e de contrato nas relações existentes entre produtores rurais e empresas integradoras (agroindústrias), identificando através dos resultados obtidos que existem limitações na eficiência dos arranjos de integração, nos aspectos contratados e acordados entre as partes, que emborasatisfaçam a empresa integradora (agroindústria), não atendem as expectativas dos produtores rurais (avicultores).

Araújo et. Al. (2008), apresenta a relação entre todos os elos na produção avícola, especificando que todos, no processo produtivo devem ser remunerados, mas que por sua vez, o produtor ou avicultor, considerado o “elo mais fraco” e mesmo sendo o tomador de preço, é o que possui menor remuneração em todo o sistema produtivo.

O estudo de Bueno et. al. (2007) apresenta uma análise dos preços médios praticados ao longo da cadeia produtiva avícola no período de 2002 a 2006 no Estado de São Paulo. Os resultados apontam variações na evolução da apropriação dos valores brutos da cadeia, evidenciando ainda menor oportunismo entre indústrias e produtores granjeiros na relação de parceria. Os resultados colaboram com a importância da contabilidade voltada ao meio rural na análise dos resultados, bem como, com a própria evolução da produção avícola, a qual concretiza-se com ganhos para todos os envolvidos neste processo.

A contabilidade voltada para o segmento das atividades rurais e agroindustriais cumpre suas finalidades de controle e planejamento, bem como de instrumento de apoio ao processo decisório, tanto para as empresas agroindustriais, quanto na ponta do processo produtivo com os estabelecimentos rurais, pois ambos precisam reconhecer seus custos e analisar o retorno econômico e financeiro das atividades.

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS

A classificação da pesquisa quanto aos objetivos caracteriza-se como descritiva, uma vez que apresenta a descrição da teoria que fundamenta a parte prática, bem como mostra os passos para a identificação, mensuração e análise dos custos em uma propriedade rural criadora de frangos de corte para exportação.

Quanto à abordagem do problema caracteriza-se como quantitativa por mostrar os impactos da mensuração por meio de quantificação e valoração.

A tipologia de pesquisa utilizada quanto aos procedimentos caracteriza-se como pesquisa bibliográfica, documental e estudo de caso. O estudo de caso foi realizado em uma propriedade rural que possui um aviário de frangos, criados para a exportação. O presente estudo de caso apresentou uma análise da rentabilidade do aviário, fazendo uma relação de custo e lucratividade.

O período de análise abrange a criação de 4 lotes de frangos para exportação, no período de novembro de 2015 a maio de 2016.

4 ANÁLISE DE DADOS

4.1 Realidade investigada

Situada na localidade de Pinho de Cima, interior do município de Irati – PR, a propriedade possui como atividade preponderante a criação de frangos de corte para exportação. O terreno rural possui 20,8 hectares, sendo 12 he destinados a produção de frangos de corte e 8,8 he para outras atividades.

Para atividade avícola desenvolvida na propriedade tem - se as seguintes instalações: dois aviários com área de 2400m² (dois mil e quatrocentos metros quadrados), barracão primário e secundário sendo 200m² (cem metros quadrados) e 20m² (vinte metros quadrados), respectivamente. A produção de frangos de corte requer ainda outras instalações como as instalações elétricas, caixa d' água, composteira, três baias, cerca, muro, arco de desinfecção e banheiro.

No que corresponde a equipamentos tem-se: forração, cortinas internas, externas e laterais, comedouros tubulares e infantis, bebedouros *nippel* três linhas, três silos com capacidade de 16 toneladas e um de 14 toneladas, quatro fornalhas sendo duas maiores e duas menores, lona preta 200 micras para controle de bactérias, cano de carregamento, queimador de penas, nebulizador, exaustores, painel de controle, termohigrômetro, chapas Eucatex, um micro trator Husqvarna e um micro trator Imbriani.

Em 2004, foi firmado contrato com a empresa que oferecia como proposta a criação de perus, com isso foi construído um aviário e adquirido os equipamentos necessários para produção. No decorrer dos anos o produtor construiu mais um aviário, no entanto, em 2009, com a crise na Europa o mercado de carne de perus ficou ameaçado, e a empresa teve que optar por outra alternativa. Posteriormente em 2010, foi firmado novo contrato com os proprietários rurais, para produção de frangos de corte para exportação, assim cada produtor/avicultor decidiu se continuaria ou não nesta atividade. Novos equipamentos foram dado em contrato de comodato ao produtor por um período de dez anos.

4.2 A Produção

O produtor rural cada vez mais está preocupado com a gestão de suas atividades, buscando a cada ano melhorar para obter melhores resultados e conseqüentemente mais lucro. Para tanto os produtores estão fazendo projeções afim de buscar melhores desempenhos com suas atividades,

Com advento de novas tecnologias para a avicultura, o setor produtivo das propriedades está evoluindo, tornando mais rentável a atividade desenvolvida. No que tange a produção de frangos são indispensáveis inovações tecnológicas, visto que o mercado avícola está em constante mudança.

Conforme dados coletados, a propriedade não possui grande área para diversificação de atividades, cujo principal atividade de trabalho é a criação de frangos.

Portanto a avicultura é viável para os pequenos produtores rurais que possuem poucas áreas cultiváveis. Neste sentido, não basta apenas escolher um local para construção de um

aviário, a localização geográfica deve ser planejado antecipadamente afim de verificar se o local tem boa drenagem hídrica e circulação do ar.

Na propriedade são produzidos frangos de corte para exportação. Cabe à empresa fornecedora definir quantidades de frangos por lote, espécies e regras gerais quanto ao manejo. Na Tabela 1, observa-se as quantidades produzidas por lote, no período analisado:

TABELA 1 – PRODUÇÃO DE FRANGOS NO PERÍODO DE 4 LOTES

DESCRIÇÃO	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4
Data alojamento	16/11/2015	24/12/2015	05/02/2016	04/04/2016
Data abate	17/12/2015	22/01/2016	07/03/2016	06/05/2016
Quantidade alojada	47.800	36.700	44.500	44.200
Quantidade abatida	44.958	35.531	44.020	40.844

FONTE: DADOS DA PESQUISA, (2016)

Verifica-se que as quantidades alojadas variaram no período, notadamente no segundo lote que apresenta 36.700 unidades recebidas. Esta variação se dá devido ao fato da empresa administrar a quantidade a ser alojada por aviário, tanto pelas condições climáticas como pela quantidade nascida de frangos.

No período analisado foram obtidos resultados referentes a quantidade de aves por m². Para obter este resultado foi utilizada a seguinte fórmula:

$$\text{Aves/m}^2 = \text{Quantidade alojada} / \text{total do aviário em m}^2$$

Assim sendo, foram obtidos coeficientes de 19,92; 15,29; 18,54 e 18,42 respectivamente. Esta densidade de alojamento pode afetar o desempenho dos frangos bem como seu bem-estar além de comprometer a cama do aviário. Além do aumento da mortalidade, índice que mais afeta o resultado financeiro.

Para controle e melhor aproveitamento do lote, o cuidado da parte do produtor é indispensável mantendo o equilíbrio entre o custo e o benefício.

A alta mortalidade está extremamente ligada ao setor produtivo dos frangos. Esta mortalidade pode ser em decorrência de doenças e bactérias alojadas no frango que vem das matrizes, bem como por variações climática ou insuficiência de manejo.

A tabela 2 demonstra a quantidade de frangos mortos no período analisado.

TABELA 2 - MORTALIDADE DE FRANGOS DE CORTE POR LOTE

	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	TOTAL
Data alojamento	16/11/2015	24/12/2015	05/02/2016	04/04/2016	-
Data abate	17/12/2015	22/01/2016	07/03/2016	06/05/2016	-
Quantidade de mortos	556	349	261	407	1573
Quantidade de eliminados	1328	616	322	2998	5264
Chegaram mortos	0	0	0	1	1
Aves faltantes	958	204	-103	-50	1009
Mortalidade total	2842	1169	480	3356	7847

FONTE: DADOS DA PESQUISA, 2016

Observa-se que no terceiro lote há uma redução significativa de 59,9%, esta variação ocorreu em decorrência da troca da cama do aviário. Esta renovação é feita a cada dois anos, devido ao aumento da produção de amônia (gás) que surge com o adubo orgânico e precisam ser trocados por 100 metros de maravalha (raspa da madeira, produto mais adequado para frangos).

O aumento de aproximadamente 599,2%, na mortalidade no quarto lote, é devido ao aparecimento de uma bactéria chamada *Salmonella Enteritidis*, que se aloja primeiramente no intestino e logo toma os canais sanguíneos chegando ao fígado e acometendo os demais órgãos da ave, a infecção também pode ocorrer por meio do ovo diretamente das matrizes.

Para eliminação da *Salmonella Enteritidis* é necessário a utilização de roupas e calçados adequados para a entrada no aviário, bem como, desinfetar todas as instalações e equipamentos, usar dosagem de cal apropriada, produtos específicos para controle da bactéria e realizar o processo de fermentação da cama do aviário.

Neste sentido de redução e aumento de mortalidade entra o consumo e o peso dos frangos de corte. Na tabela abaixo está demonstrado o consumo de ração em relação ao peso alcançado.

TABELA 3 – RELAÇÃO RAÇÃO X PESO

	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	TOTAL
Data alojamento	16/11/2015	24/12/2015	05/02/2016	04/04/2016	
Data abate	17/12/2015	22/01/2016	07/03/2016	06/05/2016	
Ração consumida	95701	71955	90819	93473	351948
Sobra ração	2700	10500	8974	11200	33374
Ração total	98401	82455	99793	104673	385322
Peso total	62380	48240	61440	64720	236780

FONTE: DADOS DA PESQUISA, 2016

A tabela 3 apresenta a relação entre o consumo de ração e a produção de carne no período analisado. Como se pode observar, há variações entre lotes, estas variações ocorrem em decorrência do volume de aves alojadas.

Como é notável na tabela anterior, em cada lote a sobras de ração, estas quantidades são armazenadas em um barracão na propriedade, e no lote posterior é recolocado para consumo dos frangos.

GRÁFICO 1 – QUANTIDADE DE RAÇÃO E PRODUÇÃO DE CARNE

FONTE: Dados da pesquisa, (2016)

O Gráfico 1, apresenta os totais de consumo de ração em relação a produção de carne. Nota-se que o lote 1 apresentou 95.701 kg de ração para produzir cerca de 62.380 kg de carne. Na mesma linha segue os outros lotes exceto o segundo que por sua vez alojou menor quantidade de aves.

No geral a conversão alimentar apresentada em uma média do período analisado ficou em 1,486 kg, e peso médio de 1,432 kg estes coeficientes mostram que para cada 1,486 kg de ração produz-se 1,432 kg de carne.

Na maioria das empresas rurais ou todas tem custos em suas atividades. E com a produção de frangos, geralmente estes custos são altos, dependendo de cada período do ano em que os lotes são entregues. Como forma de redução de gastos gerais, o bom uso dos recursos disponíveis é indispensável, para não jogar fora o que pode ser aproveitado posteriormente.

Alguns outros custos também são relevantes quando se fala em avicultura, como por exemplo, troca de lâmpadas, combustível usado para virar a cama do aviário e gás para queima de penas restante após o carregamento dos frangos.

Os gastos com rações, pintos de 1 dia e medicamentos não são evidenciados no quadro a seguir, visto que são recursos disponibilizados pela empresa, evidenciados no contrato de parceria.

Para produção e desempenho das aves, são necessários sacrifícios financeiros para custear a atividade, custos estes que variam de um período a outro e estão ilustrados no quadro a seguir.

QUADRO 1 – CUSTOS DE MANEJO POR LOTE

DESCRIÇÃO	UNIDADES	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	TOTAL
Energia elétrica	kW/h	2377	2359	2948	1530	9214
	R\$	R\$ 933,77	R\$ 943,00	R\$ 1.601,05	R\$ 919,67	R\$ 4.397,49
Lenha	M ³	12	10	10	14	46
	R\$	R\$ 300,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 350,00	R\$ 1.150,00
Maravalha	M ³	20	20	20	20	80
	R\$	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 3.360,00
Outros	R\$	R\$ 300,50	R\$ 356,10	R\$ 328,30	R\$ 383,90	R\$ 1.368,80
Total	R\$	R\$ 2.374,27	R\$ 2.389,10	R\$ 3.019,35	R\$ 2.493,57	R\$ 10.276,29

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

O Quadro 1 apresenta os custos com a produção, aqui denominados como custos com manejo e incluem Energia Elétrica, Lenha, Maravalha e outros, que são de responsabilidade do criador. Pode-se observar os aumentos relevantes nos custos empenhados no Lote 3, isso porque, o respectivo lote foi recebido durante o inverno, aumentando a necessidade do consumo de lenha e energia elétrica para manter aquecidas as granjas, bem como a troca de toda a cama aviária.

Apesar da ocorrência da troca total da cama aviária no período do terceiro lote, os custos relativos à maravalha foram rateados e lançados na proporção de utilização, segundo princípios da causalção.

Foram desconsiderados os custos com mão de obra que é integralmente exercida pela família. Optou-se pela não inclusão dos valores com esse custo no cômputo geral em virtude da opção do proprietário em distribuir os lucros, após a entrega da produção, entre os membros que, efetivamente, cuidam da propriedade.

Os resultados que advêm da produção de frangos de corte dependem do controle e gestão de custos feitos pelo produtor rural. Boa parte destes produtores não fazem este controle e sequer sabem se a atividade está operando em lucro ou prejuízo, ficando a mercê da empresa fornecedora.

A receita com a entrega das aves é formada por vários componentes, dentre eles a conversão alimentar que por sua vez é o principal componente do resultado financeiro, também o índice de mortalidade é de grande influência no resultado final, visto que frangos mortos ao final do processo produtivo causarão prejuízos, por se tratar que a ração consumida poderia se converter a outros frangos.

Outro ponto importante é a idade e peso do abate, que devem estar em conformidade impostas pela empresa mantendo-se estável. Em caso de desacordo acarreta em diminuição da remuneração e conseqüentemente no aumento de custos.

A tabela 4 mostra os resultados da atividade aviária, no período estudado:

TABELA 4 - DRE - PROPRIEDADE

Descrição	Lote 1	Lote 2	Lote3	Lote 4
Receita da entrega de aves	R\$ 10.094,29	R\$ 9.801,56	R\$ 13.030,56	R\$ 17.556,66
Outras receitas	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Receita Bruta	R\$ 12.694,29	R\$ 12.401,56	R\$ 13.530,56	R\$ 18.056,66
FUNRURAL	(R\$ 291,97)	(R\$ 285,24)	(R\$ 311,20)	(R\$ 415,30)
Receita Líquida	R\$ 12.402,32	R\$ 12.116,32	R\$ 13.219,36	R\$ 17.641,36
Custos totais	(R\$ 2.374,27)	(R\$ 2.389,10)	(R\$ 3.019,35)	(R\$ 2.493,57)
Lucro Líquido	R\$ 10.028,05	R\$ 9.727,22	R\$ 10.200,01	R\$ 15.147,79

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Conforme é observável na Tabela 4 os resultados da atividade de produção de frango para exportação foram positivos nos 4 lotes analisados. Destaque-se o lote 2 que apresenta menor lucratividade, em Reais, que ocorreu em função do recebimento de quantidade menor de frangos.

Apesar da alta mortalidade de frangos, no lote 4, verifica-se que houve lucro significativo e com maior expressão no período analisado. Isso ocorreu em virtude do recebimento de maior quantidade de frangos e da relação crescimento/consumo de ração ter sido mais efetivo.

Os resultados financeiros de aviário de frangos de corte representam os esforços dos produtores rurais, notadamente que não é fácil obter resultados satisfatórios, mas para o produtor que não tem conhecimento de seus gastos, estas receitas são aceitáveis. Contudo a gestão dos recursos empregados na propriedade tem a finalidade de almejar lucros, nem sempre isto acontece.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade de produção de frangos de corte para exportação apresenta-se como uma alternativa de renda para pequenas propriedades rurais em virtude da necessidade de pequenas áreas de terra, rentabilidade significativa, manejo relativamente simples, além da garantia de recebimento de receitas em curtos períodos de tempo, além de existência de assistência técnica e outras vantagens para os proprietários das granjas.

Este estudo teve por objetivo identificar os custos e resultados da atividade aviária de frango de corte para exportação, bem como da rentabilidade da atividade avícola para os estabelecimentos rurais/avicultores no sistema de parceria.

Por meio da análise da relação firmada entre agroindústrias e estabelecimentos rurais para o desenvolvimento da atividade avícola no sistema de parceria, mediante contratos, evidenciou-se os principais custos de produção e a relação custo/lucratividade, desde a aquisição ou recebimento das aves para engorda até a apuração do resultado por lote.

Foram levantados custos e resultados financeiros da atividade de produção de frangos para exportação, em quatro lotes, no período de novembro de 2015 a maio de 2016.

Verificou-se que a lucratividade é, em média, em torno de 80%, desconsiderados os custos com mão de obra que é integralmente exercida pela família. Optou-se pela não inclusão dos valores com esse custo no cômputo geral em virtude da opção do proprietário em distribuir os lucros, após a entrega da produção, entre os membros da família.

De qualquer forma, verifica-se, indubitavelmente, que a produção de frangos para exportação apresenta-se como uma alternativa muito rentável para produtores familiares que

conseguem renda e lucratividade superiores às demais possibilidades de atividade em propriedades com pequenas glebas de terras.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Geraldino Carneiro de; BUENO, Miriam Pinheiro; BUENO, Veridiana Pinheiro; SPROESSER, Renato Luis; SOUZA, Ivonete Fernandes de. **Cadeia produtiva da avicultura de corte: avaliação da apropriação de valor bruto nas transações econômicas dos agentes envolvidos.** Gestão & Regionalidade - Vol. 24 - Nº 72 - set-dez/2008. Disponível em: < http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_gestao/article/viewFile/95/58> Acesso em: 22 Jul. 2016.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Relato setorial avicultura. Rio de Janeiro, 2005. Disponível em: < <http://www.bndes.gov.br>> Acesso em: 20 jul. 2016.

BUENO, Miriam Pinheiro; ARAÚJO, Geraldino Carneiro de; SPROESSER, Renato Luiz; SOUZA, Ivonete Fernandes de. **Apropriação de Valor Bruto nas Transações Econômicas da Cadeia Produtiva da Avicultura de Corte.** XXXI Encontro da ANPAD, EnANPAD 2007, Rio de Janeiro- RJ- 22 a 26 de setembro de 2007.

CARMO, R. B. A. Perspectivas para a avicultura de corte na Bahia. **Revista Bahia Agrícola**, [S.l.], v. 3, n. 3, set. 1999.

CREPALDI, Silvio Aparecido. **Contabilidade rural: Uma abordagem decisória.** 4 ed. São Paulo: Atlas, 2006.

HOFER, Elza; BORILLI, Salette Polonia; PHILIPPSEN, Rejane Bertinatto. **Contabilidade Como Ferramenta Gerencial Para a Atividade Rural: Um Estudo de Caso.** XXX Encontro da ANPAD, EnANPAD 2006. Salvador - 23 a 27 de setembro 2006.

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTÁBEIS, Atuariais e Financeiras. **Manual de contabilidade das sociedades por ações: (aplicável às demais sociedades).** 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2008

NEPOMUCENO, Fernando. **Contabilidade rural e seus custos de produção.** São Paulo: IOB-Thomson, 2004.

NOGUEIRA, Antonio Carlos Lima. **Estruturas de governança na avicultura paulista.** In: XXVIII Encontro da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração (EnANPAD), 2004, Curitiba. Resumos dos Trabalhos do XXVIII EnANPAD. Rio de Janeiro: ANPAD, 2004. p. 538-538.

SOUZA, José Paulo de; ZYLBERSZTAJN, Décio. **Poder de contrato e poder de mercado.** XXXIII Encontro da ANPAD, EnANPAD 2009. São Paulo- SP- 19 a 23 de setembro de 2009.

TAVARES, Luciano de Paulo; RIBEIRO, Kárem Cristina de Sousa. **Desenvolvimento da avicultura de corte brasileira e perspectivas frente à influenza aviária.** Organizações Rurais & Agroindustriais, Lavras, v. 9, n. 1, p. 79-88, 2007. Disponível em: <[http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/43798/2/\(06\)%20Artigo%2007.301.pdf](http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/43798/2/(06)%20Artigo%2007.301.pdf)> . Acesso em: 21 Jul. 2016

ZANIN, Antonio; BAGATINI, Fabiano Marcos; KRUGER, Silvana Dalmutt; MAZZIONI, Sady; Di Domenico, Daniela. **Viabilidade econômica e financeira da atividade avícola:** Estudo de casos em propriedades rurais. 4º Congresso UFSC de Controladoria e Finanças e Iniciação Científica em Contabilidade (4. : 2011 : Florianópolis, SC) Anais organizado por Maria Denize Henrique Casagrande. – Florianópolis: UFSC, 2011.